

**РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАССТАНОВКИ
ЦЕНТРАТОРОВ НА ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ****DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR AUTOMATIC PLACEMENT
OF CENTRALIZERS ON THE CASING****МУРАШКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ,***Тюменский индустриальный университет.***АХМАДУЛИН РУСЛАН КАМИЛЬЕВИЧ,***кандидат технических наук, доцент,**Тюменский индустриальный университет.***MURASHKO ALEXANDER EVGENIEVICH,***Industrial University of Tyumen.***AKHMADULIN RUSLAN KAMILIEVICH,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,**Industrial University of Tyumen.*

В статье рассматриваются аспекты, связанные с установкой и функционированием центраторов, влияние их расстановки на спуск обсадной колонны и последующего цементирования в процессе бурения скважин. Проанализирован алгоритм автоматической расстановки центраторов, включая методы расчета оптимальных позиций для их установки и адаптацию к изменяющимся условиям бурения. Представлена разработка методики расчета центрации обсадной колонны, которая является критическим элементом для обеспечения правильной установки центраторов и эффективного функционирования всей системы. Выявлены проблемы, возникающие при ручной расстановке центраторов, и предложен алгоритм автоматической расстановки центраторов на обсадной колонне на основе заданных условий скважины, с целью повышения эффективности и надежности процесса центрирования.

The article discusses aspects related to the installation and operation of centralizers, the effect of their placement on the descent of the casing and subsequent cementing during well drilling. An algorithm for the automatic placement of centralizers is analyzed, including methods for calculating the optimal positions for their installation and adaptation to changing drilling conditions. The development of a method for calculating the casing string centralization, which is a critical element for ensuring the correct installation of centralizers and the effective functioning of the entire system, is presented. The problems arising from the manual placement of centralizers are identified, and an algorithm for automatic placement of centralizers on the casing is proposed based on the specified well conditions, in order to increase the efficiency and reliability of the centering process.

Ключевые слова: *центраторы, обсадная колонна, алгоритм, расчет центрации, автоматическая расстановка.*

Key words: *centralizers, casing, algorithm, calculation of centralization, automatic placement.*

Крепление и цементирование скважин – заключительная и самая ответственная операция при строительстве нефтяных и газовых скважин [6, с. 64], неотъемлемой частью которой является обсадная колонна – труба, устанавливаемая в скважину после буре-

ния и служащая для обеспечения стабильности и безопасности скважины. Ее главной задачей является защита стенок скважины от обрушения и обеспечение целостности скважины на протяжении всего периода ее эксплуатации.

На обсадную колонну действуют различные по значению и характеру нагрузки: растягивающие и сжимающие нагрузки от собственного веса; динамические нагрузки, возникающие в период неустановившегося движения колонны в осевом направлении; осевые нагрузки, обусловленные силами трения колонны о стенки скважины; изгибающие нагрузки при искривлении колонны в результате потери устойчивости и при работе в наклонных скважинах [1, с. 818].

В зависимости от назначения обсадной колонны также действуют силы трения, возникающие при вращении буровой колонны в обсадной и приводящие в ряде случаев к протиранию обсадной трубы.

Центраторы (рис.1) представляют собой специальные устройства, устанавливаемые на обсадной колонне, предназначенные для предотвращения контакта обсадной трубы со стенками скважины [3, с. 55]. Центраторы обеспечивают равномерное распределение нагрузки на трубу и улучшают проходимость жидкости между трубой и стенками скважины [4, с. 13], тем самым снижая риск износа и возможных повреждений, облегчая спуск колонны и улучшая условия для цементирования.

Рис. 1. Центраторы: а – неразъемный пружинный, б – разъемный пружинный

Центраторы в нефтяной и газовой промышленности играют важную роль в обеспечении правильного центрирования обсадных колонн в скважинах [5, с.51], гарантируя эффективность и безопасность процесса. Эффективное распределение центраторов способствует качественному цементированию скважины, уменьшению трения [2, с.51] при опускании и поднятии обсадной колонны, а также предотвращению деформаций обсадной трубы.

Центраторы необходимы для:

- Обеспечения равномерного распределения цементного раствора вокруг колонны;
- Улучшения условий спуска обсадной колонны;
- Снижения возможности прихвата обсадной колонны [7, с. 68].

В существующей практике бурения скважин, процесс расстановки центраторов обсадной колонны традиционно выполняется вручную инженерами. Этот подход требует значи-

тельных усилий, так как инженеры должны учитывать множество факторов, связанных с геометрией скважин.

Проблемы при ручной расстановке центраторов на обсадной колонне могут включать в себя неправильный выбор типа центратора, неправильное центрирование трубы, несоответствие условиям скважины и требованиям установки, что может привести к повреждениям обсадной колонны, ухудшению проходимости скважины, а также снижению эффективности бурения. Кроме того, неправильно расставленные центраторы могут вызвать затруднения при проходке геологически сложных участков скважины и увеличить риск возникновения аварийных ситуаций. Избыточное количество центраторов увеличивает сопротивление при спуске колонны, увеличивая риски застревания. Недостаточное количество центраторов может привести к деформации колонны под собственным весом.

Автоматическая расстановка центраторов обсадной колонны – это важная задача в нефтяной промышленности, направленная на оптимизацию процесса бурения и обеспечение безопасности и эффективности работы обсадных колонн.

Алгоритм автоматической расстановки центраторов на обсадной колонне играет важную роль в решении вышеупомянутых проблем. Для успешной автоматической расстановки необходимо учитывать ряд факторов, таких как геометрия скважины, тип обсадной колонны, параметры тампонажного раствора и другие условия. Алгоритм должен определять оптимальное расположение центраторов на обсадной колонне с учетом всех этих параметров.

Один из подходов к автоматической расстановке центраторов состоит в применении методов машинного обучения и искусственного интеллекта. Для этого необходимо создать модель, способную анализировать данные о скважине и обсадной колонне, определять оптимальное расположение центраторов и предсказывать возможные проблемы при бурении.

Для решения проблем ручной расстановки центраторов был разработан алгоритм автоматической расстановки, основанный на заданных условиях скважины. Алгоритм включает следующие шаги.

1. Анализ геометрии скважины. На данном этапе необходимо собрать информацию о геометрии скважины, типе обсадной колонны, параметрах бурового раствора, а также другие данные о скважине и условиях бурения. При помощи специальных датчиков и измерительных приборов производится анализ геометрических параметров скважины, включая диаметр, угол наклона, наличие отклонений.

2. Предварительная обработка данных. На этом этапе данные необходимо структурировать, очистить от шума и выбросов, провести анализ на наличие корреляций между различными параметрами.

3. Выбор оптимального типа центратора.

На основе полученных данных и учитывая требования к установке, алгоритм выбирает оптимальный тип центратора для данной скважины.

4. Расчет необходимого количества центраторов. На основе длины обсадной колонны и заданных параметров алгоритм рассчитывает оптимальное количество центраторов. Расчет начинается с определения диаметра скважины и диаметра обсадной колонны. Используя эти данные, рассчитывается радиальное расстояние между внешней поверхностью колонны и стенками скважины. Затем, с помощью моделирования на ЭВМ, оценивается вероятное распределение колонны в скважине при учете внешних и внутренних нагрузок, таких как вес колонны, давление пласта и геометрические несовершенства скважины.

5. Определение оптимальных точек установки. С использованием математических моделей и методов оптимизации, алгоритм определяет места, где установка центраторов будет наиболее эффективной. На основе полученных в п.4. расчетов алгоритм определяет, где и как часто должны быть установлены центраторы для достижения максимальной эффективности центрации. Это делается путем размещения центраторов в местах с минимальным ра-

диусом зазора и равномерного распределения их по длине колонны для поддержания устойчивого положения колонны в скважине. Точный расчет центрации и правильная установка центраторов критически важны для предотвращения механических повреждений обсадной колонны и обеспечения качественного цементирования. Использование расчетов на основе научных методов и современных технологий способствует повышению эффективности и безопасности всего процесса бурения.

6. Контроль и коррекция. В процессе центрирования обсадной колонны алгоритм контролирует его выполнение и при необходимости вносит коррективы для обеспечения правильной установки центраторов.

Результатом работы алгоритма является построение графика центрации (рис.2), из которого видно, что обсадная колонна в интервале 1700-3301 м имеет среднюю центрацию в 83%, что является хорошим показателем.

Рис. 2. График центрации

Автоматическая расстановка центраторов на обсадной колонне играет важную роль в обеспечении безопасности и эффективности бурения.

Разработанный алгоритм автоматической расстановки центраторов позволяет оптимизировать процесс центрирования обсадной колонны в скважинах, обеспечивая оптимальное распределение центраторов, уменьшение риска повреждений обсадной трубы и обеспечение стабильности процесса бурения.

Использование современных технологий, таких как машинное обучение и искусственный интеллект, позволяет достигать более высокого качества цементирования, минимизируя риски и снижая затраты.

Разработка и внедрение подобных инновационных решений открывают новые возможности для нефтегазовой промышленности, повышая ее технологическую и экономическую

эффективность. Дальнейшие исследования в этой области могут способствовать развитию новых технологий и повышению эффективности работы скважинных объектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Булатов А.И., Проселков Ю.М., Шаманов С.А. Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. 1007 с.
2. Лихущин А.М. Анализ промысловых исследований движения столба тампонажного раствора в колонне обсадных труб // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. 2011. № 9. С. 51-54.
3. Кожевников Е.В. Опорно-центрирующая оснастка обсадных колонн для крепления боковых стволов / Е.В. Кожевников, Н.И. Николаев, А.В. Розенцвет, А.А. Лырчиков // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2015. № 16. С. 54-60.
4. Катеев Т.Р. Повышение качества крепления скважин на нефтяных месторождениях Республики Татарстан // Записки Горного института. 2004. Т.159. № 2. С. 11-14.
5. Катеев И.С. Совершенствование конструкции и системы закрепления жестких центраторов к трубам обсадной колонны / И.С. Катеев, Т.Р. Катеев, И.В. Гуськов, А.Н. Миндюков, Д.А. Загрудинов // Бурение и нефть. 2008. № 4. С. 50-52.
6. Нижник А.Е. Совершенствование элементов технологической оснастки обсадных колонн и опыт их применения при цементировании скважин / А.Е. Нижник, П.С. Кунина, Е.И. Величко, А.В. Музыкантова, Д.А. Иноземцев // Территория Нефтегаз. 2017. № 5. С. 64-68.
7. Шацкий И.П., Билецкий Я.С., Витвицкий И.И. Двусторонние оценки жесткости и прочности центратора обсадной колонны // Тр. Одес. политехн. ун-та. 2014. № 1. С. 68-73.

© Мурашко А.Е., Ахмадулин Р.К., 2024.